

Маслова М.И.¹, Щепина И.Н.^{1,2}, Жданова О.В.¹
Воронеж, ВГУ¹; Москва, ЦЭМИ РАН²

СРАВНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИКТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ РЕГИОНОВ РФ

Проблема цифровизации и распространения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является одной из наиболее популярных тем исследований последнего времени. В период с 2020 по 2022 годы в РИНЦ размещено более 85000 статей на эту тему. Однако, анализу распространения цифровых технологий на региональном уровне посвящено чуть больше 3000 статей. В связи с этим изучение тенденций распространения ИКТ в организациях и домашних хозяйствах регионов РФ является актуальной задачей.

Исследования в данном направлении проводились нами на протяжении нескольких лет. По данным региональной статистики распространения ИКТ в период с 2014 по 2021 годы была проведена оценка уровня и рассчитан рейтинг инновационного развития регионов с учетом потенциала цифровизации организаций [1,2]. В работах [3,4] были построены кластеризации (типологизации) субъектов РФ по характеристикам использования ИКТ организациями регионов за 2015, 2018, 2020 и 2021 годы, что дало возможность проследить трансформацию кластеров в динамике. Динамика отдельных показателей цифровизации организаций в разрезе Федеральных округов рассмотрена в работе [5]. Выявлено, что по большинству показателей лидирующие позиции занимают Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а аутсайдером является Северо-Кавказский федеральный округ. Важно отметить, что внутри округов наблюдается неоднородность регионов по цифровизации организаций [5].

В данном докладе ставилась задача провести сравнение тенденций распространения ИКТ в организациях и домашних хозяйствах регионов. Для анализа использовались данные по показателям, представленным Федеральной службой государственной статистики [6]. Перечень показателей приведен в таблице 1.

Таблица 1

Показатели ИКТ организаций и домашних хозяйств регионов РФ

x_1 – использование цифровых технологий в организациях (в процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации) (организации, использовавшие: персональные компьютеры; серверы; локальные вычислительные сети; облачные сервисы);

x_2 – использование организациями мобильного и фиксированного интернета (в процентах от общего числа обследованных организаций);
--

x_3 – использование широкополосного доступа к сети интернет в организациях (в процентах от общего числа обследованных организаций);
x_4 – организации, имевшие веб-сайт (в процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации);
x_5 – число персональных компьютеров на 100 работников (штук);
x_6 – использование специальных программных средств в организациях (в процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации);
x_7 – затраты на информационные и коммуникационные технологии (миллионов рублей);
x_8 – использование электронного документооборота в организациях (в процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации).
y_1 – использование персональных компьютеров и сети интернет в домашних хозяйствах (по данным выборочного обследования населения по вопросам использования ИКТ; в процентах от общего числа домашних хозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации); рис. 1.
y_2 – использование сети Интернет населением (по данным выборочного обследования населения по вопросам использования ИКТ; в процентах от общего числа домашних хозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации); рис. 2,3.
y_3 – число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1 000 человек населения (на конец года; единиц); рис. 4
y_4 – численность активных абонентов фиксированного и мобильного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек населения (на конец года; единиц); рис 5.6.

На рисунках 1-6 отражена динамика распространения ИКТ в домашних хозяйствах по федеральным округам, в соответствии с показателями таблицы 1. На рисунках 1, 4, 5 и 6 видно, что аутсайдером в распространении ИКТ в домашних хозяйствах является Северо-Кавказский федеральный округ, а лидерами Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Рис.1. Удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер

Несколько иная картина наблюдается для удельного веса домашних хозяйств, имевших доступ к сети Интернет (рис. 2) и процента населения,

использовавшего сеть Интернет (рис. 3). По этим показателям все округа демонстрируют достаточно близкие значения, при этом Северо-Кавказский федеральный округ не является отстающим.

Рис. 2. Удельный вес домашних хозяйств, имевших доступ к сети Интернет

Рис.3. Население, использовавшее сеть Интернет, %

Рис. 4. Число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населения

Рис. 5. Численность активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет

Рис. 6. Численность активных абонентов мобильного широкополосного доступа к сети Интернет

Далее по каждому из показателей, представленных таблице 1, было проведено ранжирование всех регионов, получены суммарные ранги по двум группам показателей: распространение ИКТ в организациях и в домашних хозяйствах регионов (рис. 7), а также рассчитан общий суммарный рейтинг распространения ИКТ. В таблице 2 представлены 26 регионов, занимающих лидирующее положение по суммарному рейтингу распространения ИКТ (меньшее значение рейтинга соответствует лучшему уровню распространения ИКТ в регионах).

Коэффициент корреляции между интегральными рейтингами для организаций и домашних хозяйств равен 0,15, что говорит об отсутствии тесной связи между цифровизацией домохозяйств и организаций регионов (рис. 7).

Таблица 2

Ранжирование регионов по использованию ИКТ

	Регионы	Домашние хозяйства	Организации	Сумма
1	Оренбургская область	89	195	284
2	г. Санкт-Петербург	55	281	336
3	Свердловская область	194	151	345
4	Воронежская область	107	243	350
5	Челябинская область	121	233	354
6	Нижегородская область	232	135	367
7	Владимирская область	201	178	379
8	Томская область	251	172	423
9	Сахалинская область	182	244	426
10	Камчатский край	168	259	427
11	Магаданская область	123	319	442
12	Липецкая область	262	182	444
13	Белгородская область	312	135	447
14	Мурманская область	51	404	455
15	Тамбовская область	244	222	466
16	Республика Карелия	173	304	477
17	Республика Татарстан	107	373	480
18	Ставропольский край	332	153	485
19	Новосибирская область	164	341	505
20	Пермский край	246	259	505
21	Вологодская область	215	292	507
22	Ярославская область	289	220	509
23	Ивановская область	288	230	518
24	Смоленская область	223	298	521
25	Калужская область	223	306	529
26	Омская область	210	327	537

Рис.7. Корреляционно поле рейтингов распространения ИКТ в организациях и домохозяйствах регионов

Среди 26 лидирующих регионов выделяется 20, обладающих наиболее высокими показателями и для организаций, и для домашних хозяйств (синие треугольники, рис. 7). Ярославская и Ивановская области примыкают к лидерам (красные треугольники на границе, рис. 7).

Белгородская область и Ставропольский край характеризуются высоким уровнем распространения ИКТ в организациях и гораздо более низким (уступающим лидерам) в домашних хозяйствах. В Республике Татарстан и Мурманской области наблюдается обратная ситуация.

Неоднородную картину распространения ИКТ в организациях и домашних хозяйствах можно наблюдать и для оставшихся регионов (синие круги, рис. 7), причем среди этих регионов можно выделить группы, в которых более развита одна из составляющих, и около 20-ти регионов, где обе составляющие распространения ИКТ развиты недостаточно.

Полученные результаты показывают необходимость продолжения исследований и выявления причинно-следственных связей несбалансированного распространения ИКТ в организациях и домашних хозяйствах или отставания регионов в цифровом развитии. Также важно продолжить исследования влияния распространения ИКТ на инновационное развитие регионов и уровень жизни населения.

Список использованной литературы:

1. Щепина И.Н., Маслова М.И. Оценка уровня инновационного развития регионов с учетом потенциала цифровизации // Современная экономика: проблемы и решения. – 2021. – Том 12. – С. 8-23. – DOI: 10.17308/meps.2021.12/2727

2. Маслова, М. И. Рейтинг инновационного развития регионов с учетом цифровизации / М. И. Маслова, И. Н. Щепина // Системное моделирование социально-экономических процессов : Труды 44-ой Международной научной школы-семинара, Воронеж, 04–09 октября 2021 года. – Воронеж: Издательство «Истоки», 2021. – С. 206-209. – DOI 10.5281/zenodo.5713865.

3. Щепина И.Н., Маслова М.И., Гоголева Т.Н. Анализ использования цифровых технологий в организациях российских регионов // Вестник Воронежского государственного университета Серия: Экономика и управление. – 2023. – №1. – С.65-82.-DOI: <https://doi.org/10.17308/econ.2023.1/10965>

4. Маслова, М. И. Анализ процессов цифровизации регионов РФ на основе методов кластеризации / М. И. Маслова, И. Н. Щепина // Экономическое прогнозирование: модели и методы : Материалы XVIII Международной научно-практической конференции, Воронеж, 14–15 марта 2023 года / Под общей редакцией И.Н. Щепиной. – Воронеж: Издательство «Истоки», 2023. – С. 136-140.

5. Щепина, И. Н. Динамика показателей цифровизации организаций в региональном разрезе / И. Н. Щепина, М. И. Маслова // Актуальные проблемы развития отраслевых рынков: национальный и региональный уровень : сборник статей VII Международной научно-практической конференции, Воронеж, 06 апреля 2023 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2023. – С. 218-224.

6. Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. – 2023. – URL: <https://rosstat.gov.ru/>